

SOLIQ YUKINI BAHOLASH USULLARI VA UNING KORXONALAR MOLIYAVIY FAOLIYATIGA TA'SIRI**Temirov Haydarali Xolmurod o'g'li**

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20687772>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi soliq yukining iqtisodiy mazmuni, uni korxonalar faoliyati darajasida baholash usullari hamda moliyaviy natijalarga ta'siri o'rganilgan. Soliq yukini aniqlashda korxonalar tomonidan to'langan jami soliqlarning tushumi, foyda, qo'shilgan qiymat, ishlab chiqarish xarajatlari va boshqa moliyaviy ko'rsatkichlarga nisbati asosiy baholash mezonlari sifatida ko'rib chiqilgan. Shuningdek, soliq yukining korxonalar sof foydasi, rentabelligi, likvidligi, aylanma mablag'lari, investitsion imkoniyatlari va moliyaviy barqarorligiga ta'siri tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, soliq yukining haddan tashqari yuqori bo'lishi korxonalarining erkin moliyaviy resurslarini kamaytiradi, ishlab chiqarishni kengaytirish va yangi loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarini cheklaydi. Shu bilan birga, soliq yukining juda past darajada belgilanishi davlat budjeti daromadlarining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli korxonalar manfaatlarini va davlatning fiskal ehtiyojlari o'rtasida muvozanatni ta'minlash muhim hisoblanadi. Tezisdagi soliq yukini baholash tizimini takomillashtirish, soliq ma'murchiligini soddalashtirish, soliq imtiyozlarining samaradorligini oshirish va korxonalarining moliyaviy faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliq yuki, soliq stavkasi, korxonalar, moliyaviy faoliyat, sof foyda, rentabellik, likvidlik, soliq imtiyozlari, soliq siyosati, moliyaviy barqarorlik.

Abstract. This thesis studies the economic content of the tax burden, methods for assessing it at the level of enterprise activity, and its impact on financial results. When determining the tax burden, the ratio of total taxes paid by the enterprise to revenue, profit, value added, production costs, and other financial indicators was considered as the main assessment criteria. The impact of the tax burden on the enterprise's net profit, profitability, liquidity, working capital, investment opportunities, and financial stability was also analyzed.

According to the results of the study, an excessively high tax burden reduces the free financial resources of enterprises, limits the ability to expand production and implement new projects. At the same time, setting the tax burden at a too low level can lead to a reduction in state budget revenues. Therefore, it is important to ensure an optimal balance between the interests of enterprises and the fiscal needs of the state. The thesis develops proposals for improving the tax burden assessment system, simplifying tax administration, increasing the effectiveness of tax incentives, and supporting the financial activities of enterprises.

Keywords: tax burden, tax rate, enterprise, financial activity, net profit, profitability, liquidity, tax incentives, tax policy, financial stability.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq yuki korxonalar tomonidan ma'lum davr davomida to'langan soliqlar va majburiy to'lovlarning uning moliyaviy imkoniyatlariga nisbatan darajasini ifodalaydi. Uni baholashda faqat soliq stavkalarini ko'rib chiqish yetarli emas. Chunki bir xil soliq stavkasi turli daromad,

xarajat, foyda va rentabellik ko'rsatkichlariga ega korxonalariga turlicha ta'sir qiladi. Shu sababli soliq yukini korxonaga tushumi, foydasi, qo'shilgan qiymati va pul oqimlariga nisbatan baholash maqsadga muvofiq.

Soliq yukini aniqlashning eng oddiy usuli korxonaga tomonidan to'langan jami soliqlarni uning mahsulot sotishdan olgan tushumiga nisbatan hisoblashdir. Ushbu ko'rsatkich quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\text{Soliq yuki} = \text{jami soliq to'lovlari} / \text{mahsulot sotishdan tushum} \times 100$$

Masalan, korxonaning yillik tushumi 10 milliard so'mni, budgetga to'langan jami soliqlari esa 1,3 milliard so'mni tashkil etsa, uning tushumga nisbatan soliq yuki 13 foizga teng bo'ladi. Bu usul sodda va tushunarli bo'lsa-da, korxonaning ishlab chiqarish xarajatlari va foydalilik darajasini to'liq hisobga olmaydi.

Soliq yukini foydaga nisbatan baholash korxonaga uchun yanada muhim hisoblanadi. Chunki soliqlar to'langandan keyin korxonaga tasarrufida qoladigan sof foyda investitsiyalarni moliyalashtirish, ishlab chiqarishni kengaytirish, xodimlarni rag'batlantirish va qarz majburiyatlarini bajarish uchun asosiy manba hisoblanadi. Agar korxonaga foydasi past, soliq to'lovlari esa yuqori bo'lsa, tushumga nisbatan soliq yuki maqbul ko'rinmas ham, foydaga nisbatan uning darajasi yuqori bo'lishi mumkin.

1-jadval

Korxonaga soliq yukini baholashning asosiy usullari

Baholash usuli	Hisoblash tartibi	Iqtisodiy mazmuni
Tushumga nisbatan soliq yuki	Jami soliqlar / tushum \times 100	Tushumning qancha qismi soliqlarga yo'naltirilishini ko'rsatadi
Foydaga nisbatan soliq yuki	Jami soliqlar / soliq to'lashdan oldingi foyda \times 100	Soliqlarning korxonaga moliyaviy natijasiga ta'sirini ifodalaydi
Qo'shilgan qiymatga nisbatan soliq yuki	Jami soliqlar / yaratilgan qo'shilgan qiymat \times 100	Korxonaga yaratgan yangi qiymatning soliqlar orqali taqsimlangan qismini ko'rsatadi
Xarajatlarga nisbatan soliq yuki	Jami soliqlar / jami xarajatlar \times 100	Soliq to'lovlarining tannarx va umumiy xarajatlardagi ulushini aniqlaydi
Pul oqimiga nisbatan soliq yuki	Jami soliqlar / operatsion pul oqimi \times 100	Soliqlarning korxonaga likvidligi va to'lov qobiliyatiga ta'sirini ko'rsatadi

O'zbekistonda 2025-yilda qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 12 foiz, foyda solig'ining bazaviy stavkasi esa 15 foiz miqdorida saqlab qolingan. Biroq korxonaning haqiqiy soliq yuki uning faoliyat turi, soliq bazasi, imtiyozlardan foydalanishi, xarajatlar tarkibi va qo'shilgan qiymat yaratish darajasiga qarab farqlanadi.

2025-yilda O'zbekiston bo'yicha soliq organlari tomonidan davlat budgetiga 247,8 trillion so'm tushum ta'minlangan. Bu 2024-yilga nisbatan 24 foizga ko'pdir. Jumladan, foyda solig'i tushumlari 72,3 trillion so'mni tashkil etib, 37 foizga, qo'shilgan qiymat solig'i tushumlari 45,2 trillion so'mga yetib, 14 foizga oshgan. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i tushumlari esa 42,4 trillion so'mni tashkil etib, 20 foizga ko'paygan.

Mazkur ko'rsatkichlar iqtisodiy faollik, korxonalar aylanmasi va foydasining o'sishi bilan birga soliq ma'murchiligining raqamlashtirilishi hamda hisob-kitoblar shaffofligining yaxshilanganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, soliq tushumlarining tez o'sishi korxonalar moliyaviy faoliyatiga tushayotgan yukni doimiy ravishda baholab borish zarurligini bildiradi. Soliq tushumlarining ko'payishi faqat soliq stavkalarini oshirish hisobiga emas, balki soliq bazasini kengaytirish, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va yangi tadbirkorlik subyektlarini rasmiy faoliyatga jalb qilish orqali ta'minlanishi lozim.

Yuqori soliq yuki, birinchi navbatda, korxonaning sof foydasiga ta'sir qiladi. Sof foydaning kamayishi rentabellik ko'rsatkichlarining pasayishiga olib keladi. Rentabellikning pasayishi esa korxonaning investorlar uchun jozibadorligini kamaytiradi. Investorlar odatda barqaror daromad, yetarli pul oqimi va maqbul soliq xarajatlariga ega korxonalarga mablag' kiritishni afzal ko'radi.

Soliq yukining ikkinchi muhim ta'siri korxonaning likvidligida namoyon bo'ladi. Soliq majburiyatlari belgilangan muddatlarda to'lanishi kerak. Biroq korxonaning sotilgan mahsulotlar uchun mablag'ni o'z vaqtida olmasa, unda vaqtinchalik pul yetishmovchiligi yuzaga keladi. Bunday holatda korxonaning soliqlarni to'lash uchun bank kreditidan foydalanishi yoki aylanma mablag'larini qisqartirishi mumkin. Bu esa moliyaviy xarajatlarning ortishi va ishlab chiqarish jarayonining sekinlashishiga olib keladi.

Soliq yuki mahsulot tannarxi va narxiga ham ta'sir ko'rsatadi. Mol-mulk, yer, suv resurslari, ijtimoiy va boshqa soliq to'lovlarning ortishi korxonaning umumiy xarajatlarini oshiradi. Korxonaning bu xarajatlarni mahsulot narxiga qo'shishga harakat qiladi. Natijada mahsulot narxi oshib, uning ichki va tashqi bozordagi raqobatbardoshligi pasayishi mumkin. Agar korxonaning bozor sharoiti sababli narxni oshira olmasa, qo'shimcha soliq xarajatlari uning foydasi hisobidan qoplanadi.

Biroq soliq yukining juda past bo'lishi ham har doim ijobiy natija bermaydi. Soliqlar davlat budjeti daromadlarining asosiy manbasi bo'lib, ular hisobidan infratuzilma, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa davlat xizmatlari moliyalashtiriladi. 2025-yil uchun O'zbekiston Davlat budjeti daromadlari 308,5 trillion so'm miqdorida rejalashtirilgan. Shu sababli soliq yukini kamaytirishda korxonalar moliyaviy manfaatlari bilan davlatning fiskal ehtiyojlari o'rtasida muvozanat saqlanishi lozim.

Maqbul soliq yuki korxonalarining foydali ishlashi, investitsion faollikni oshirishi va ishlab chiqarishni kengaytirishi uchun sharoit yaratadi. Buning uchun soliq stavkalarining barqarorligini ta'minlash, soliq hisobotlarini soddalashtirish, elektron xizmatlarni rivojlantirish, soliq imtiyozlarini aniq natijalarga bog'lash va halol faoliyat yurituvchi korxonalarni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Soliq yuki korxonalar moliyaviy faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim iqtisodiy omillardan biri hisoblanadi. Uni baholashda faqat amaldagi soliq stavkalarini hisobga olish yetarli emas. Korxonaning tomonidan to'langan jami soliqlarni tushum, foyda, qo'shilgan qiymat, xarajatlar va operatsion pul oqimlariga nisbatan tahlil qilish korxonaning haqiqiy soliq yukini aniqroq baholash imkonini beradi.

Tahlil natijalari soliq yukining yuqori bo'lishi korxonalar tasarrufida qoladigan sof foydani kamaytirishi, rentabellik darajasini pasaytirishi, aylanma mablag'lar yetishmovchiligini yuzaga keltirishi hamda investitsion faoliyatni cheklashini ko'rsatdi. Shuningdek, soliq xarajatlarining ortishi mahsulot tannarxining ko'payishiga, narxlarning oshishiga va korxonalar raqobatbardoshligining pasayishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, foydalilik darajasi past va moliyaviy resurslari cheklangan kichik biznes subyektlari yuqori soliq yukiga nisbatan ko'proq ta'sirchan bo'ladi.

Shu bilan birga, soliq yukini haddan tashqari pasaytirish ham davlat budjeti daromadlarining qisqarishiga va davlat tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy-iqtisodiy xizmatlarni moliyalashtirish imkoniyatlarining cheklanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun soliq siyosatida davlatning fiskal manfaatlarini bilan korxonalar moliyaviy imkoniyatlari o'rtasida maqbul muvozanatni ta'minlash zarur.

Korxonalar moliyaviy barqarorligini mustahkamlash uchun soliq stavkalarining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash, soliq hisoboti va ma'murchiligini soddalashtirish, elektron soliq xizmatlarini rivojlantirish hamda soliq imtiyozlarini aniq iqtisodiy natijalarga bog'lash maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, ishlab chiqarishni kengaytirayotgan, yangi ish o'rinlari yaratayotgan va innovatsion loyihalarni amalga oshirayotgan korxonalar uchun maqsadli soliq rag'batlarini qo'llash muhim hisoblanadi.

Soliq yukini to'g'ri baholash va maqbullashtirish korxonalar moliyaviy foydasi, likvidligi, investitsion imkoniyatlari va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Samarali va adolatli soliq tizimi korxonalar moliyaviy faoliyatdan qonuniy iqtisodiy faoliyatga o'tishga rag'batlantirib, soliq bazasining kengayishi hamda davlat budjeti daromadlarining barqaror o'sishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi (2019) *O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi*. O'RQ-599-son, 30-dekabr. Amaldagi tahrir.
2. O'zbekiston Respublikasi (2025) *Soliq va budget siyosatining 2026-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida*. O'RQ-1108-son, 25-dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi (2024) *"2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonun loyihasi va Budgetnomaga bag'ishlangan matbuot anjumani*. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya vazirligi.
4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi (2025) *Davlat budjeti daromadlari: 2025-yil birinchi chorak ijrosi*. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya vazirligi.
5. International Monetary Fund (IMF) (2025) *Republic of Uzbekistan: 2025 Article IV Consultation—Press Release and Staff Report*. IMF Country Report No. 25/143. Washington, DC: International Monetary Fund. (
6. Devereux, M.P., Griffith, R. and Klemm, A. (2002) 'Corporate income tax reforms and international tax competition', *Economic Policy*, 17(35), pp. 449–495. doi: 10.1111/1468-0327.00094.

7. Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R. and Shleifer, A. (2010) 'The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship', *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(3), pp. 31–64. doi: 10.1257/mac.2.3.31.
8. Dong, Y., Liang, C. and Zhong, W. (2022) 'Research on the impact of actual tax bearing rate on the financial performance of enterprises', *Frontiers in Public Health*, 10, Article 940173. doi: 10.3389/fpubh.2022.940173.
9. Hanappi, T., Millot, V. and Turban, S. (2023) *How Does Corporate Taxation Affect Business Investment? Evidence from Aggregate and Firm-Level Data*. OECD Economics Department Working Papers, No. 1765. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/04e682d7-en.
10. Lu, Y., Liu, R., Cao, Y. and Li, Y. (2023) 'Tax burden and corporate investment efficiency', *Sustainability*, 15(3), Article 1747. doi: 10.3390/su15031747. (
11. Ohn, E. (2018) 'The effect of corporate taxation on investment and financial policy: Evidence from the DPAD', *American Economic Journal: Economic Policy*, 10(2), pp. 272–301. doi: 10.1257/pol.20150378.
12. Olaoye, C.O. and Alade, E.O. (2019) 'Effect of corporate taxation on the profitability of firms in Nigeria', *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 11(1), pp. 191–201. doi: 10.22610/jebs.v11i1(J).2759.